

ОӘЖ 622.692
МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БОЛЖАУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН
САПА ТЕТІКТЕРІН ПАЙДАЛАҢУ

ЖУМАШЕВ МАНСУР ХУЗЫРАЙЕМОВИЧ

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің магистранты, Орал,
Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада магистральдық мұнай құбырлары жабдықтарының сенімділігін арттыру бағытында цифрлық технологиялар мен сапаны басқару тетіктерін біріктірудің маңызы қарастырылған. «Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбыры мысалында предиктивтік талдау, цифрлық мониторинг және ISO 9001 стандарттарын енгізудің нәтижесінде апаттар санын азайту, техникалық қызмет көрсетуді оңтайландыру және пайдалану қауіпсіздігін арттыруға қол жеткізілгені көрсетіледі. Сорпа агрегаттар мен арматура бойынша істен шығулардың аналитикалық деректері мен цифрлық технологиялар мен сапа тетіктерін біріктіру үлгісі келтірілген.*

***Кілт сөздер:** магистральдық мұнай құбыры, жабдық сенімділігі, цифрландыру, предиктивтік аналитика, сапаны басқару, жағдайды мониторингілеу.*

***Abstract.** The article provides for the importance of combining digital technologies and quality management mechanisms in the direction of improving the reliability of equipment for trunk oil pipelines. The example of the Uzen - Atyrau - Samara oil pipeline shows that as a result of predictive analysis, digital monitoring and implementation of ISO 9001 standards, a decrease in the number of accidents, optimization of maintenance and improvement of operational safety have been achieved. Analytical failure data for pump units and valves and an example of combination of digital technologies and quality mechanisms are given.*

***Key words:** trunk oil pipeline, equipment reliability, digitalization, predictive analytics, quality management, situation monitoring.*

Магистральдық мұнай құбырлары жабдықтарының сенімділігін арттыру – көмірсутектерді үздіксіз және қауіпсіз тасымалдаудың негізгі шарты. Инфрақұрылымның тозуы мен жұмыс жүктемесінің артуы жағдайында жабдықтың техникалық жағдайын талдау мен болжауда цифрлық технологияларды қолдану өзекті болып отыр.

«Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбыры (операторы – «ҚазТрансОйл» АҚ) Қазақстанның батысындағы ең ірі экспорттық жүйелердің бірі болып табылады. Оның ұзындығы 1500 км-ден асады және Маңғыстау өңірінің кен орындарын Ресей мұнай көлігі желісімен байланыстырады. Соңғы жылдары жабдықтардың істен шығуының басым бөлігі сорпа агрегаттары мен бекіту арматурасына тиесілі [1].

Мақаланың мақсаты – «Өзен – Атырау – Самара» магистральдық мұнай құбыры жабдықтарының техникалық жағдайын болжауда цифрлық технологиялар мен сапа тетіктерін қолданудың тиімділігін талдау және техникалық қызмет көрсету жүйесіне цифрлық шешімдерді енгізу тәсілдерін ұсыну.

Қазіргі цифрлық шешімдер жабдықтың жұмыс параметрлері туралы деректерді нақты уақытта жинап, талдауға мүмкіндік береді. «ҚазТрансОйл» АҚ объектілерінде діріл, температура және қысым көрсеткіштерін онлайн бақылау жүйелері енгізілген. Бұл жүйелер ІТ-сенсорлар және бұлттық аналитикалық платформалар негізінде жұмыс істейді [2].

Жиналған деректер бірыңғай басқару орталығына жіберіліп, сол жерде трендік талдау мен машиналық диагностика жүргізіледі. Бағдарлама ақау қаупін анықтаған жағдайда техникалық қызмет көрсету кестесін автоматты түрде түзетеді және операторларға хабарлама береді.

Предиктивтік аналітика технологиялары жабдықтың істен шығу ықтималдығын тарихи деректер мен ағымдағы үрдістер негізінде болжауға мүмкіндік береді. Мысалы, егер насос агрегатының діріл деңгейі шекті мәннен асып кетсе, жүйе подшипниктің істен шығу ықтималдығын 85 %-дық дәлдікпен болжай алады [3].

Сапа тетіктері жабдық сенімділігін бақылауға әдістемелік және ұйымдастырушылық негіз жасайды. Кәсіпорында ISO 9001:2015 стандартына сәйкес келетін процесс тәсілі, тәуекелдерді басқару және түзету-алдын алу шаралары қолданылады.

Жиі пайдаланылатын әдістердің бірі – FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), яғни істен шығу түрлері мен олардың салдарын талдау. Бұл әдіс жабдықтың ең әлсіз түйіндерін анықтауға, тәуекел басымдық индексі (RPN) есептеуге және алдын алу шараларын белгілеуге мүмкіндік береді [4].

Төменде келтірілген 1-кестеде 2021–2023 жылдар аралығында «Өзен – Атырау» учаскесіндегі насосық агрегаттар мен арматура істен шығуларының динамикасы көрсетілген.

1-кесте – «Өзен – Атырау – Самара» магистральдық мұнай құбыры жабдықтарының істен шығу динамикасы

Көрсеткіш	2021 ж. (цифрлық мониторинг енгізілгенге дейін)	2023 ж. (енгізілгеннен кейін)	Өзгеріс, %
Насос агрегаттарының істен шығуы, дана	36	18	-50 %
Бір істен шығуға кететін орташа уақыт, сағ	12,5	6,3	-49,6 %
Арматура істен шығуы, дана	22	11	-50 %
Істен шығуды алдын ала болжау деңгейі, %	28	81	+189 %
Жөндеу шығындарының үнемі, млн тг/жыл	–	124,5	–

Дереккөз: «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік департаментінің 2023 жылғы есебі [5].

Кестедегі мәліметтер цифрлық мониторинг пен сапаны басқару жүйелерін енгізу жабдықтың істен шығуын және тоқтап қалу ұзақтығын екі есеге азайтқанын көрсетеді. Алдын ала болжаудың артуы диагностика мен жөндеу жоспарлаудың тиімділігінің артқанын дәлелдейді.

Цифрлық технологиялар мен сапа тетіктерін интеграциялау бірыңғай ақпараттық кеңістік арқылы жүзеге асады. Бұл кеңістікке онлайн мониторинг деректері, FMEA нәтижелері және сапа менеджменті модульдері біріктіріледі.

2-кестеде магистральдық мұнай құбырларының пайдалану жүйесіндегі цифрлық құралдар мен сапа тетіктерінің өзара байланысы көрсетілген.

2-кесте – Пайдалану жүйесіндегі цифрлық технологиялар мен сапа тетіктерінің интеграциясы

Цифрлық компоненті	жүйе	Сапа тетігі	Сенімділікті басқарудағы функциясы
Сорап агрегаттарын онлайн бақылау жүйесі		Процесс тәсілі (ISO 9001)	Пайдалану деректерін жинау және талдау
Предиктивтік модулі	аналитика	FMEA талдауы	Сындарлы түйіндерді анықтау және істен шығуды болжау

Жабдықтың цифрлық паспорты	Құжат айналымын басқару (QMS)	Пайдалану тарихын толық қалыптастыру
Power BI есеп беру платформасы	Процестердің статистикалық бақылауы (SPC)	Параметрлер тұрақтылығын бағалау

Бұл интеграция өндірістік деректердің ашықтығын арттырып, шешім қабылдаудағы субъективтілікті азайтады. Нәтижесінде жоспардан тыс тоқтаулар азайып, жабдықтың дайындық коэффициенті мен пайдалану тиімділігі артады.

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның цифрлық жобалары жабдық сенімділігін арттырудағы кешенді тәсілдің тиімділігін көрсетті. «Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбырында жабдықтың цифрлық паспорттары жасалып, корпоративтік QMS және ERP жүйелерімен біріктірілген. Бұл шешім жөндеу жоспарлауды және орындалуын автоматтандырды [5].

Алдағы уақытта компания жасанды интеллект (AI) пен Big Data Analytics технологияларын пайдалана отырып, үлкен деректерді өңдеу және ақаулар арасындағы жасырын тәуелділіктерді анықтауды жоспарлап отыр. Бұл тәсіл техникалық қызмет көрсету шығындарын одан әрі оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Қорытынды.

«Өзен – Атырау – Самара» мұнай құбыры мысалында цифрлық технологиялар мен сапа тетіктерін біріктіру жабдық сенімділігін едәуір арттырды. Онлайн мониторинг, предиктивтік аналитика және сапа менеджменті құралдарын енгізу нәтижесінде істен шығулар саны 50 %-ға дейін қысқарып, диагностика мен жөндеу тиімділігі артты.

Демек, сенімділікті басқару жүйесін цифрландыру – Қазақстан мұнай тасымалдау саласының тұрақты дамуының стратегиялық бағыты. Болашақта цифрлық егіздер (digital twin) құру, жасанды интеллектті енгізу және деректерді біріктірілген талдау арқылы жабдықтың өмірлік циклін кешенді басқару өзекті болмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Абдуалиев А.К. Мұнай-газ секторындағы техникалық қызмет көрсету процестерін цифрландыру. – Астана: ҚазҰТЗУ, 2020.
2. Громов В.И., Сафонов А.В. Цифрлық трансформация жағдайындағы мұнай құбырлары жүйелерінің сенімділігі. – Мәскеу: Недра, 2021.
3. Иванова Н.П., Лысенко Д.А. Насостық станциялар жағдайын талдауда машиналық оқыту әдістерін қолдану. // Мұнай-газ өнеркәсібі журналы. – 2021. – №3. – 45–52-бб.
4. Смагулов Е.Б., Омаров Т.С. Өнеркәсіптік қызмет көрсету жүйелеріндегі сапаны басқару тетіктері. – Алматы: ҚазМҰТУ, 2019.
5. «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік есебі, 2023 жыл. – Астана, 2024.
6. Кузнецов С.В. Құбыр жүйелерінің тәуекелдері мен сенімділігін басқару. – Санкт-Петербург: Политех-Пресс, 2020.